

QARAQALPAQ XALÍQ NAQÍL-MAQALLARÍNDÁ ETNOGRAFIYALÍQ REALIYALARDÍŃ SÁWLELENIWI

Zayrova Kanshayım Muratbaevna

QMU docent Genjebaeva Sholpan Polat qızı QMU lingvistika (qaraqalpaq tili)
baǵdarı 1-kurs magistrantı

Annotaciya: Maqalada lingvokulturologiyanıń birligi esaplangan realiya túsinigi, onıń folklor menen baylanısı, xalıq awızeki dóretpesindegi naqıl-maqallar hám olarda ushirasatuǵın realiyalar, qaraqalpaq xalqınıń milliy kiyim-kenshekleri hám olardıń basqa xalıqlardan ózgesheligi mısallarda tolıq ashıp berilgen.

Tayanış sózler: realiya, etnografiyalıq realiya, milliy mádeniyat, naqıl-maqallar, kiyim-kenshek atamaları hám túrleri, milliy kolorit.

Аннотация: В статье на примерах подробно раскрывается понятие реалии, являющейся частью лингвокультурологии, ее связь с фольклором, пословицы и поговорки в народном устном творчестве и встречающиеся в них реалии, национальная одежда каракалпакского народа и ее отличия от других народов.

Ключевые слова: реалия, этнографическая реалия, национальная культура, пословицы, названия и виды одежды, национальный колорит.

Abstract: The article provides examples in detail about the concept of reality, which is part of linguacultural studies, its connection with folklore, proverbs and sayings in folk oral literature and the realities found in them, the national clothing of the Karakalpak people and its differences from other peoples.

Keywords: reality, ethnographic reality, national culture, proverbs, names and types of clothing, national color.

Hár bir xalıq óziniń milliy úrp-ádet dástúrlerine, mádeniyatına iye. Bul mádeniyat óz ishine barlıq milliy ózgesheliklerdi qamtıydı. Xalıqtıń ózine tán belgileri sol xalıqtıń dástúrlerinde, etnografiyasında, folklorında saqlanadı. Til hám mádeniyat bir-biri menen tıǵız baylanıslı halda úyreniledi. Házirgi rawajlangan zamanda basqa tarawlar

menen qosa ulıwma til biliminde de bir qansha jańa tarawlar payda bolmaqta. Solardan lingvokulturologiya hám lingvofolkloristika tiykarınan xalıqtıń ózine tán bolǵan milliy ózgesheliklerin, folklorlıq shıǵarmalardıń tilin túsindirip, kórsetip beriwde ayrıqsha orındı iyeleydi. Jańa jónelis esaplanǵan lingvokulturologiyanıń áhmiyetli túsiniyelerinen biri esaplanǵan realiyalar til biliminde belgili orınǵa iye. Realiyalar xalıqtıń milliy-mádeniy kórinislerin, úrp-ádetlerin, turmıs tárizin til arqalı súwretlep beredi. Bul sózler tildegi milliy koloritti saqlap qalıwshı, óziniń belgili bir mánisine iye bolǵan birlik esaplanadı.

Realiya (latinsha) “real” – haqıyqıy nárseler, materiallıq, degendi ańlatıp, abstrakt túsiniyelerden parıqlı ráwishte, bolmısta bar bolǵan nárselerdi ańlatadı. Olar belgili bir xalıqtıń turmısı hám mádeniyatına tán bolǵan, basqa tillerde tolıq ekvivalenti bolmaǵan sóz yáki sóz dizbeklerin bildiredi. Realiyalar ádette, ekvivalentsiz leksika sıpatında qaraladı. Realiya túsiniyegin dáslep mádeniyatqa tán obyekt hám hádiyseler sıpatında rus awdarmashılıǵına 1941-jılı Andrey Fedorov kirgizedi hám olardı "realiya sózler" dep atawdı usınıs etedi. A.V.Fedorov "realiya" degende "sociallıq turmıs hám materiallıq turmıs tárizin ańlatıwshı, tek jergilikli qubılıstı ańlatıwshı hám basqa xalıqlardıń turmısında hám túsiniyeginde ekvivalenti joq sózler" [1] di túsinedi.

Realiyalar xalıqtıń awızeki tilinde, bay miyrası esaplanǵan folklorında da ushırasadı. Xalıq qosıqları, naqıl-maqallar, dástanlar, ańız hám ápsanalar tilinde qaraqalpaq xalqınıń xalıq ekenligin sáwlelendiriwshi ózine tán atamalar kóplep ushırasadı.

Qaraqalpaq xalıq naqıl-maqalları áyyemgi dáwirlerden berli dórep, xalıq arasında qollanılıp kiyatırǵan eń eski folklorlıq ǵaziynemiz esaplanadı. Naqıl-maqallar kórkem qatarlarǵa qurılǵan, ótkir mánili, qısqa qatarlı, tereń mazmunlı bolıp keledi. Xalıq turmısında belgili bir zárúryyat menen payda bolǵan, hár qıylı zat, buyım, kiyim-kenshek, háreket, belgi sıyaqlı nárselerdiń atamasınan dórep otırǵan. Naqıl-maqallarda ushırasatuǵın etnografiyalıq realiyalar xalıqtıń milliyligin, tariyxıy dáwirlerin ózinde sáwlelendirip kórsetip beredi.

Qaraqalpaq xalqı kiyim-kenshekleri qońsılas túrkmen hám Xorezm ózbekleriniń kiyimlerinden parqı az bolǵan. Degen menen reńinde, kiyiniw mádeniyatında bir qansha

ózgshelikler bolgan. Er adamlarının qısqı kiyimlerinden biri esaplangan ton (postın bolgan.) Onı sırlıgan paxtalı shapannın sırtınan kiygen. Tondı qoydıń terisinen qalıń júnin ishine qaratıp tikken. Teriniń sırtqı tárepi biyday-sarı reń menen boyalıp, shetleri jıńışke qızıl tawar menen jiyeklengen. Shapan sıyaqlı, ton da aldınan shep qaptalınıń astına oń qaptalı túsirilip, jabılğan. Arqa tárepinde jawırınıń tusında jiyektiń materialınan ushı tómen qarağan úsh múyesh qılıp tumarsha (jawırınsha) tigilgen [2,28]. Qaraqalpaq xalqında ton er adamnıń milliy kiyimi sıpatında qádirlenedi. «Tanıǵan jerde boy sıylı, tanımaǵan jerde ton» sıylı dep tonga baha berilgen, húrmetli miymanına sıy-húrmet esabında ton japqan [3].

Onnan basqa da «Toyǵa barsań toyıp bar, Torqa tonıńdı kiyip bar», «Toyda tonıńdı sorama», «Toyǵa qarap ton pish» [4,121,122,131] sıyaqlı naqıl-maqallar xalıqtıń erteden kiyatırǵan mereleri bolǵan toy hám úrp-ádet dástúrlerdıń ajralmas bir bólegi sıpatında tonga baylanıslı naqıl maqallar dóregen. Ulıwma alıp qaraytuǵın bolsaq er adamlardıń kiyim-kenshek atamaları naqıl-maqallarda túrli mazmun beriwde qollanıladı:

Shapan kiygen menen shayıq bolmas,

Salǵa mingen menen qayıq bolmas [4.101-bet].

Shapandı jipek kóteredi,

Saqaldı iyek kóteredi [4,124-bet].

Sheber bolsań, **shekpenge** tamızba [4,131-bet]

Sonday-aq er adamlardıń bas kiyimi esaplangan bórik qundızdıń terisinen tigilgen [2,30]. Naqıl-maqallarda turmıslıq jaǵdaylarǵa baylanıslı dóregenligin kóriwimizge boladı. Máselen: «Bas aman bolsa **bórik** tabılar», «**Bórkiń** sennen keshpese, Sen **bórkińnen** kesh» (105-bet), «Jigittiń bári jigit amanlıqta, Qashar **bórkın** taslap jamanlıqta» (59-bet). Bunnan basqa da xalıq arasında bas kiyimge baylanıslı dóregen naqıl-maqallardıń bir neshesin kóriwimizge boladı

Kemege mingenniń janı bir,

Telpek kiygenniń arı bir. (129-bet)

Gewdeniń sáni-bas,

Bastıń sáni **telpek**. (20-bet)

Qorqıp ómir súrgeni qurısın,

Telpek kiyip júrgeni qurısın. (29-bet)

Qaraqalpaq folklorında hayal-qızlardıń da kiyim-kenshekleri menen baylanıslı bolǵan naqıl-maqallardaǵı realiyalardı ushıratıwǵa boladı. Qaraqalpaq hayal-qızlarınıń kiyimi uzın, keń hám tuwrı pishimde tigilgen kóyleklerden, ısthan (diz kiyim), jeńsiz, shapan, jegde hám bas kiyim, gewishten ibarat bolǵan. Hayallardıń bayram kiyimleri kórkemliktiń ayrıqsha fenomenini bolıp, onda xalıqtıń ázeliy ózgesheligi, ruwxıyatı sáwlelengen [2,14]. Álbette, hár naqıl hám maqal belgili bir turmıshlıq jaǵday menen baylanıslı halda payda bolǵan desek qátelespegen bolamız. Qaraqalpaq hayal-qızlarınıń kiyim-kenshekleri basqa xalıqlardikinen ráńbáreńligi, naǵıs hám bezewlerdiń kópligi, qolaylıǵı hám gózzallıǵı menen ajıralıp turǵan. Sonday-aq, kiyimge túsirilgen hár bir naǵıs ózine tán mánige iye bolǵan. Usı ózgesheliklerin esapqa alǵan alda xalıq arasında da hár túrli naqıl-maqallar payda bolǵan.

Jegde - hayal-qızlardıń dúzge shıqqanda kiygen kiyimlerinden biri, shapan túrindegi bas kiyim esaplanǵan. Onıń jeńleri bar bolsa da, olar jeń funkciyasın atqarmaǵan, sebebi jegdeni bas kiyimniń ústinen jamılıp, ol hayallardıń jawırnın hám iynin dizesine shekem jawıp turǵan. Qaraqalpaq jegdesi ózbek hayallarınıń párenjesinen kelteligi hám reńi jaǵınan ajıralıp turǵan. Búgan baylanıslı qaraqalpaq xalıq naqıl-maqallarında «Jegde jamaǵandı kórip edik, Taqıya jamaǵandı jańa kórdik» (98-bet) hám basqa da «Pashshayı kóylek kiygeniń, Maqpaldan shılǵawı bolar» (106-bet). Bul jerdegi naqıl-maqallar ózlerinde tereń máni jasırıw menen birge, xalqımızdıń dástúrlerin, milliyligin, ótken ata-babalarımızdıń kiygen kiyimlerin de ózlerinde sáwlelendirip, kórsetip berip tur.

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, realiyalar xalıqtıń milliyligin kórsetedi, olardı úyreniw arqalı belgili bir xalıqtıń tariyxıy ótmishin, qádiryatların hám dúnyaqarasın analizlew múmkin. Folklorındaǵı dóretpelerdiń biri bolǵan naqıl-maqallar realiyalardı xalıqqa tánligin ele de tolıq túsindirip, sáwlelendirip beredi.

Ádebiyatlar:

1. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. М.: Высш. шк., 1983.

2.. Карлыбаев М., Курбанова З. Каракалпакский костюм. – Научно-художественное издание-фотоальбом. На каракалп. и рус. яз. Нукус: «Илим». 2013.

3. Юсупова Бийбисенем Турдыбаевна Паремиология каракалпак халык нақыл-мақаллары тилиниң лексика-семантикалық хәм лексика-тематикалық өзгешеликлери. Монография. –Нөкис «Qaraqalpaqstan» баспасы, 2024.

4. Қарақалпак фольклоры Көп томлық 88-100-томлар. – Нөкис: «Илим», 2015.